

ᄁᄁ¼ÉPÉÆAiÄÄè ᄁᄁᄁᄁ, ÉÜAiÄÄ°è PÁ®ÄᄁÉUÄ¼Ä ᄁÁvÄæ

qÁ.ᄁÄÄAdÄÉÁxÀ PÉ.

ᄁᄁ¼ÉPÉÆAiÄÄè JÉÄÄBᄁÄÄzÄÄ ᄁᄁ¼ÉUÄ®zÀ°è ©Ä¼ÄÄᄁᄁ ᄁᄁ¼ÉxÄgÄÉÄÄB ᄁAUÄæ»¹ ᄁÄjÉÄ PÉÆgÄvÉAiÄÄ CᄁÄcÜAiÄÄ°è §¼Ä,ÄÄᄁÄÄzÄÄ. ᄁᄁÄiÄÉÄᄁᄁÄV ᄁÉÄ¼ÄÄᄁÄzÄÄgÉ ᄁÄiÄÉÄᄁᄁÄ §¼ÄPÉUÄV ᄁᄁ¼ÉxÄgÄÉÄÄB »rzÄÄ, PÄÆrIÄÖ ᄁAUÄæ»¹ §¼Ä,ÄÄᄁᄁ ᄁᄁæQæAiÉÄAiÄiÄVzÉ. PÉÆAiÄÄè ᄁÄzÄᄁÄÄ 'AzsÄÆ ÉÄUÄjÄPÄvÉAiÄÄ°èAiÉÄÄ §¼Ä'gÄÄᄁᄁ ᄁÄzÄᄁÄVzÉ. ᄁᄁæᄁÄÉÄ ᄁÄzÄᄁÄzÄ PÉÆAiÄÄè ᄁÄzÄzÄ CxÄð PÄoÄᄁÄÄ, PÄvÄÜj,ÄÄ JAczÄÄÝ, CzÉÄ jÄwAiÄiÄV ᄁᄁ¼ÉxÄgÄÄ PÉÆAiÄÄè JÉÄÄBᄁÄÄzÄÄ ᄁᄁ¼ÉxÄgÄÉÄÄB »rcqÄÄᄁÄzÄVzÉ. DzsÄÄxPÄᄁÄV d® ᄁAgÄPÄëUÉAiÄÄ GzÉÝÄ±ÄCzÄ ᄁᄁ¼ÉxÄjÉÄ PÉÆAiÄÄè JA§ CxÄðzÄ°è §¼Ä,ÄÄᄁᄁÄÄ. ᄁᄁ¼ÉxÄgÄÉÄÄB MtiÄvÄÄ CxÄᄁÄ §gÄUÄ®zÀ°è §¼Ä,ÄÄᄁᄁ ᄁᄁÉÝÄ±ÄCzÄ ᄁAUÄæ» ᄁᄁᄁᄁ vÄAvÄæᄁÉÄ ᄁᄁ¼ÉPÉÆAiÄÄè DVzÉ.

avÄæzÄÄUÄðᄁÄÄ ᄁᄁæVwᄁÄ PÁ®CzÄ®Æ ᄁᄁæ'zÄP ᄁÄ,Äw ÉÉ-É. C°èzÉ Dc EwᄁÄ PÁ®PÉi ᄁA§Äc'zÄAvÉ zÄAzÄæᄁÄ¼i ᄁÉ,ÄgÄVzÉ. EzÄÄ ᄁᄁæᄁÄÉÄ ᄁÄiÖtᄁÉÄ§ SÄáwAiÄÄÉÄÄB ᄁÄqÉcvÄÄÜ. CAvÉAiÉÄÄ PÄzÄÄ§ ᄁᄁÄAiÄÄÆgÄᄁÄÄðÉÄ zÄAzÄæᄁÄ¼i ±Ä,ÄÉÄ PÉgÉAiÄÄ ᄁᄁæᄁÄÉÄvÉAiÄÄÉÄÄB ᄁQëÄPÄj'zÉ. ±ÄvÄᄁᄁᄁᄁ PÁ®zÄ ᄁÉÆwÜUÉ F PÉgÉ ᄁᄁÄiÄðtᄁÄvVÉUÄ§ÄzÄÄ EzÄjAzÄ ᄁÄµÄÖᄁÄVzÉ. ±ÄvÄᄁᄁᄁᄁ, PÄzÄÄ§jAzÄ »rzÄÄ, PÄ-Äät zÄ®ÄPÄᄁ, ᄁÉÆAiÄÄi¼ÄgÄ PÁ®PÉi ᄁᄁÄiÄðtᄁÄzÄ CÉÉÄPÄ UÄÄᄁ®AiÄÄUÄ¼ÄÄ F "ÉiÖᄁj,ÄgÄzÄ°èᄁÉ. «dAiÄÄÉÄUÄgÄ ᄁᄁÄvÄÄÜ ᄁᄁ¼ÉAiÄÄUÄgÄ CᄁÄcÜAiÄÄ°è gÄéÄᄁqÄ¼vÄzÄ ᄁᄁæᄁÄÄÄR vÄtᄁÄÇ DV ᄁᄁæᄁÄÄÄR dÉÄx©ÄqÄ ᄁᄁæzÉÄ±ÄᄁÄ-ÄvÄÄ. "ÉÄ'UÉAiÄÄ°è ᄁÄgÄÄ ᄁᄁÄvÄÄÜ ᄁÄjÉÄ ᄁᄁÄÆ®UÄ¼ÄÉÄÄB PÄᄁÄrPÉÆ¼ÄÄiᄁÄzÄÄ CᄁÄÄAiÄÄðᄁÄ-ÄvÄÄ. EzÄÄ jµÄÖgÄᄁÄÄnÖUÉ CÄzÄgÉ "ÉiÖzÄ vÄÄvÄÜ vÄÄcAiÄÄ §ÄqÉAiÄÄ ᄁÉÄÄ-É ©zÄÝ ᄁᄁ¼ÉAiÄÄ ᄁᄁAiÄÄÉÄÄB C°èÉÄ ᄁᄁÄiÄvæUÄ¼ÄÉÄÄB §¼Ä', ᄁÉ-sÄ«PÄ ᄁᄁÄvÄÄÜ CᄁÄ±ÄᄁPÄ PÄqÉUÄ¼Ä°è PÁ®ᄁÉUÄ¼ÄÉÄÄB ᄁÄᄁᄁ' ᄁÄgÄÉÄÄB »rcqÄÄᄁÄ ᄁᄁæᄁÄÉÄgÄ PÄ®ᄁÉ CvÄÄᄁzÄÄävÄ. EzÄPÉi avÄæzÄÄUÄð PÉÆÄmÉAiÉÆ¼ÄVgÄÄᄁÄ d® ᄁAUÄæᄁÄgÄUÄ¼UÉ AiÄiÄᄁÄ jÄwAiÄiÄV PÁ®ᄁÉUÄ¼ÄzÄ ᄁÄgÄÉÄÄB d® ᄁAUÄæᄁÄgÄUÄ¼UÉ ᄁj,Ä-ÄVgÄÄᄁÄgÄÄ JÉÄÄBᄁÄÄzÄÉÄÄB w¼¹PÉÆqÄÄᄁÄ ᄁnÖÉÄ°è -ÉÄrÉÄ gÄÄ,Ä-ÄVzÉ.

**avÄæzÄÄUÄð PÉÆÄmÉAiÄÄ°ègÄÄᄁÄ PÁ®ÄᄁÉUÄ¼ÄÄ
PÄÄzÄÄgÉ zÉÆuÉ §¼-ÄgÄÄᄁÄ PÁ®ÄᄁÉ
CgÄᄁÄÄÉ ᄁᄁæAUÄtzÄ°ègÄÄᄁÄ PÁ®ÄᄁÉ
UÉÆÄᄁÄ, ᄁÉ«Ä ᄁÉÆÄqÄÇzÄ vÄtÄÜgÄÄ zÉÆuÉAiÄÄᄁÄgÉVgÄÄᄁÄ PÁ®ÄᄁÉ
ᄁÄgÄAUÄ ᄁÄiÄUÄðzÄ PÁ®ÄᄁÉ
PÄÄzÄÄgÉ zÉÆuÉ §¼-ÄgÄÄᄁÄ PÁ®ÄᄁÉ**

F zÉÆuÉAiÄÄ ᄁÉzÄÄÄᄁj ᄁÄgÄÉÄÄB PÁ®ᄁÉAiÄÄ ᄁᄁÄÆ®PÄ PÉ¼Ä"sÄUÄzÄ°ègÄÄᄁÄ UÉÆÄᄁÄ, ᄁÉ«Ä ᄁÉÆÄqÄPÉi ᄁj,Ä-ÄVzÉ. F zÉÆuÉAiÄÄ PÉ¼Ä"sÄUÄzÄ LÄvÄÄÜ Cr CAvÄgÄzÄ §ÉᄁÄvI §ÄqÉAiÄÄ §ÄqÄzÄ°è ᄁPÄizÄzÄ zÉÆuÉ-ÄzÄÄÝ, EzÄgÄ ᄁÉzÄÄÄᄁj ᄁÄgÄÉÄÄB PÁ®ᄁÉAiÄÄ ᄁᄁÄÆ®PÄ PÉ¼Ä"sÄUÄPÉi ᄁjAiÄÄÄᄁAvÉ ᄁÄiÄqÄ-ÄVzÉ. ᄁᄁ¼ÉxÄgÄÄ ᄁgÄUÄᄁÄV ᄁÄgÄÄ ᄁj,Ä®Ä ᄁᄁᄁᄁᄁÄ'ÜvÄᄁÄzÄAvÄᄁÄ PÁ®ᄁÉAiÄÄ jgÄqÄÄ §cUÉ PÄ®Äè ᄁᄁÄvÄÄÜ UÄgÉUÄÄÄzÄ PÁ®ᄁÉAiÄÄÉÄÄB ᄁÄᄁᄁ'zÄÝgÉ. ᄁᄁæ,ÄÄÜvÄ F PÁ®ᄁÉAiÄÄÄ EÄcUÄÆ ᄁᄁᄁᄁᄁÄ'ÜvÄᄁÄVzÉ.

PÄÄzÄÄgÉ zÉÆuÉAiÄÄ ᄁÉzÄÄÄzÄ ᄁÄgÄÄ ÉÉÄgÄᄁÄV F PÁ®ᄁÉUÉ ᄁj,ÄzÉÄ jgÄqÄÄ CrAiÄÄµÄÄÖ CAvÄgÄzÄ°è ᄁPÄiÄ zÉPÄ qÄÄÄÉÄÄB PÄ®Äè UÄgÉ-ÄÄzÄ CqÄð-ÄV ᄁÄᄁᄁ'zÄÄÝ, zÉPÄqÄÄÄÉÄ 5 CrAiÄÄµÄÄÖ PÉ¼Ä"sÄUÄzÄ°è ÉÄ¼ÄzÄ®PÄëtzÄ°è F PÁ®ᄁÉUÉ ᄁÄgÄÄ ᄁjAiÄÄÄᄁAvÉ ᄁÄiÄrgÄÄᄁÄgÄÄ. PÁ®ᄁÉAiÄÄÄ 6Cr D¼ÄzÄ, vÄ¼ÄᄁÄAiÄÄᄁÄÄ 2CrAiÄÄµÄÄÖ CÜÄ®zÄ PÁ®ᄁÉAiÄÄÉÄÄB PÄ®Äè ᄁᄁÄvÄÄÜ UÄgÉAiÄÄÉÄÄB §¼Ä' ᄁᄁÄiÄðt ᄁÄiÄqÄ-ÄVzÉ. 2CrAiÄÄµÄÄÖ CÜÄ®zÄ vÄ¼Ä"sÄUÄzÄ°è ᄁÄgÄÄ ᄁgÄUÄᄁÄV ᄁjAiÄÄÄᄁÄ zÄÈqÖ-ÄÄzÄ UÄgÉ-ÄÄzÄ ᄁᄁÄiÄðt ᄁÄiÄrzÄÄÝ, ᄁᄁ¼ÉxÄgÄÄ F PÁ®ᄁÉAiÄÄ ᄁᄁÄÆ®PÄ 'zÄÝᄁÄÉÄ PÉÆ¼ÄPÉi ᄁÉÆUÄÄᄁAvÉ ᄁÄiÄrgÄÄᄁÄgÄÄ.

ÉÉ°èPÁ-À 1zÀÝ¥ÀàèÈÀ °ÉÍÖÇAzÀ §AzÀ ¤ÃgÀÈÄÄß àÀààÀ'ÛvÀàÁV PÉÆ¼À, PÉÆ¼ÀzÀ àÀÄSÁAvÀgÀàÁV §È°Avi §AqÉUÀ®ÀèUÀ¼À CrAiÀÄ°è UÉÆÄ¥Á®_Áé«Ä °ÉÆAqÀPÉÍ àÀÄÄAvÀàÁV ¤àAiÁðt àAiÁqÀ-ÁVgÀÄàÀ ,ÀÄgÀAUzÀ PÁ®ÀèÉAiÀÄ àÀÄÆ®PÀàÁV vÀtÀÚÃgÀÄ zÉÆuÉUÉ °Àj,À-ÁVzÉ. ÉÉ°èPÁ-À 1zÀÝ¥ÀàèÈÀ °ÉÍÖÇAzÀ àÀÄ¼É¤ÃgÀÄ ÉÉÃgÀàÁV vÀtÀÚÃgÀÄ zÉÆuÉUÉ àÀÄÆ®PÀ 1»¤ÃgÀÄ °ÉÆAqÀPÉÍ °Àj,À-ÁVzÉ. PÉÆÄmÉ ¥Àj,ÀgÀzÀ°è F àÀààÀ,ÉÜ EAÇUÀÆ ,ÀÄàÀààÀ'ÛvÀàÁVzÉ.

CgÀàÄÆÉ ¥ÁæAUÀtzÀ°ègÀÄàÀ PÁ®ÀèÉ

CgÀàÄÆÉ ¥ÁæAUÀtzÀ ¥ÀPÀìzÀ°èAiÉÄÄ F PÁ®ÀèÉAiÀÄÈÄÄß ¤«Äð,À-ÁVzÉ. ÉÉ°èPÁ-À 1zÀÝ¥ÀàèÈÀ °ÉÍÖÇAzÀ ÉÉÉgÀÄvÀà ÇQìÈÀ PÉ¼À°sÁUÀPÉÍ §AzÀ àÀÄ¼É¤ÃgÀÈÄÄß F PÁ®ÀèÉAiÀÄ àÀÄÆ®PÀ UÉÆÄ¥Á®_Áé«Ä °ÉÆAqÀPÉÍ °Àj,À-ÁVzÉ. ÉÉÉgÀÄvÀà ÇQì¤AzÀ §AzÀAvÀ°à àÀÄ¼É¤ÃgÀÄ CgÀàÄÆÉ ¥ÁæAUÀtPÉÍ °ÀjzÀÄ °ÉÆUÀzÀAvÉ CqÀØ-ÁV F PÁ®ÀèÉAiÀÄÈÄÄß ¤«Äð,À-ÁVzÉ. F PÁ®ÀèÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ UÉÆÄ¥Á®_Áé«Ä °ÉÆAqÀPÉÍ °ÉÆUÀÄàAvÉ àAiÁqÀ-ÁVzÉ. 4Cr JvÀÚgÀ«gÀÄà PÁ®ÀèÉAiÀÄ vÀqÉUÉÆÄqÉAiÀÄÈÄÄß MAzÀÄ §ÇAiÀÄ°è àAiÁvÀæ ¤«Äð,À-ÁVzÀÄÝ, àÄvÉÆUÀzÀÄ §ÇAiÀÄ°è ÉÉÉ,ÀvðPÀ §È°Avi E¼eÁgÁVgÀÄàÀ §È°Avi §AqÉAiÀÄÈÄÄß vÀqÉUÉÆÄqÉAiÀÁV D¼ààÀr'PÉÆAqÀÄ PÁ®ÀèÉAiÀÄÈÄÄß ¤àAiÁðt àAiÁqÀ-ÁVzÉ. 70 Cr GzÀÝzÀµÀÄÖ PÁ®ÀèÉ EzÁVzÀÄÝ, EzÀgÀ ÈAAvÀgÀàÁV §È°Avi PÀ-Áè,ÀgÉUÀ¼ÀÈÄÄß §¼À'PÉÆAqÀÄ UÉÆÄ¥Á®_Áé«Ä °ÉÆAqÀPÉÍ °ÉÆÄV ,ÉÃgÀÄàAvÉ àAiÁqÀ-ÁVzÉ. ¥Áæ,ÀÈÛvÀ PÁ®ÀèÉAiÀÄ àÀààÀ'ÛvÀàÁVzÀÄÝ, àÀÄ¼ÉUÀ°zÀ°è F PÁ®ÀèÉAiÀÄ àÀÄÆ®PÀèÉ °ÀjAiÀÄàÀÄzÀÈÄÄß PÉèAvÀæPÁAiÀÄðzÀ°è bÁAiÀÁAvÀæzÉEAÇUÉ àAiÁ»wAiÀÄÈÄÄß ,ÀAUÀæ»'PÉÆ¼À-ÁVzÉ

,ÀÄgÀAUÀ àAiÁUÀðzÀ PÁ®ÀèÉ

PÉÆÄmÉAiÀÄ àÄzsÀà°sÁUÀzÀ°è UÉÆÄ¥Á®_Áé«Ä °ÉÆAqÀzÀ »A§ÇAiÀÄ°è ,ÀÄgÀAUÀ àAiÁUÀðzÀ PÁ®ÀèÉAiÀÄÈÄÄß ¤«Äð,À-ÁVzÉ. «±Á® ¥ÁæUÀAtzÀ°è vÉgÉzÀ PÁ®ÀèÉAiÀÄÈÄÄß ¤àAiÁðt àAiÁrzÀgÉ NqÁIPÉÍ ,ÀàÀ,Éà JÈÄÄßàÄzÀÈÄÄß UÀàÀ¤¹, ,ÀÄgÀAUÀ àAiÁUÀðzÀ PÁ®ÀèÉAiÀÄÈÄÄß ¥ÁæAUÀtzÀ°è ¤«Äð'gÀ®À ¥ÁæàÄÄÄR PÁgÀtÁVzÉ. ¥Áæ,ÀÄÛvÀ PÁ®ÀèÉAiÀÄÄ ,ÀÄàÀààÀ'ÛvÀàÁVzÉ. ÉÉ°èPÁ-À 1zÀÝ¥ÀàèÈÀ °ÉÍÖÇAzÀ àAiÁÄÄàà ÇQì¤AzÀ °ÀjzÀÄ§AzÀ àÀÄ¼É¤ÃgÀÈÄÄß F PÁ®ÀèÉAiÀÄ àÀÄÆ®PÀ, UÉÆÄ¥Á®_Áé«Ä °ÉÆAqÀzÀ ¥ÀPÀìzÀ°ègÀÄàÀ PÁ®ÀèÉAiÀÄ àÀÄÆ®PÀ vÀtÀÚÃgÀÄ zÉÆuÉUÉ °Àj,À-ÁVzÉ. 130 Cr GzÀÝzÀµÀÄÖ ,ÀÄgÀAUÀ àAiÁUÀðzÀ àÀÄSÁAvÀgÀàÁV ¤ÃgÀÄ °ÀjzÀÄ °ÉÆUÀÄàAvÀ°à àÀààÀ,ÉÜAiÀÄÈÄÄß àAiÁqÀ-ÁVzÉ. 130 CrAiÀÄµÀÄÖ ,ÀÄgÀAUÀ àAiÁUÀð vÀzÀÈAAvÀgÀàÁV §AiÀÄ®À PÁ®ÀèÉAiÀÄ àÀÄSÁAvÀgÀàÁV vÀtÀÚÃgÀÄ zÉÆuÉUÉ ¤ÃgÀÄ °Àj,ÀÄàAvÀ°à àÀààÀ,ÉÜAiÀÄÈÄÄß CAzÀÄ ¥Á¼ÉAiÀÄUÁgÀgÀ PÁ®zÀ°è ¤àAiÁðt àAiÁrgÀÄàgÀÄ.

F PÁ®ÀèÉAiÀÄ vÀ¼À°sÁUÀzÀ°è C¼AvÉAiÀÄÈÄÄß àAiÁrzÀUÀ 5Cr JvÀÚgÀzÀ ¤ÃgÀÄ °ÀjzÀÄ °ÉÆUÀÄàAvÀ vÀ¼À°sÁUÀzÀ°è 3Cr CUÀ®«zÀÄÝ, F PÁ®ÀèÉAiÀÄ èÉÄÄ-ÁãUÀzÀ°è PÀ®ÀèZÀ¥ÀàrUÀ¼zÀ àÀÄZÀÑ-ÁVzÀÄÝ, F PÀ®ÀèZÀ¥ÀàrUÀ¼À èÉÄÄ-É UÁgÉ-ÁAzÀ àÀÄaNgÀÄàÀzÀÈÄÄß PÁt§°ÄzÁVzÉ. èÉÄÄ-ÁãUÀzÀ PÀ®Àè ZÀ¥ÀàrUÀ¼À ZÈPÁPÁgÀàÁV PÁqÉçzÀÄÝ, F PÀ®ÀèZÀ¥ÀàrUÀ¼À 5Cr GzÀÝ, 2 CrAiÀÄµÀÄÖ zÀ¥Àà«gÀÄà PÀ®ÀèZÀ¥ÀàrUÀ¼ÀÈÄÄß §¼À' F PÁ®ÀèÉAiÀÄÈÄÄß ¤«Äð,À-ÁVzÉ. àAiÁÄÄàà ÇQìVgÀÄàÀ °ÉÍÖÇAzÀ èÉÄÄ-É ÇzÀÝAvÀ°à àÀÄ¼É¤ÃgÀÈÄÄß MmÁÖV', F PÁ®ÀèÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ àÀÄgÀ¼ÀÄ, PÀ®ÀèUÀ¼AzÀ §¹zÀÄ, ±ÀÄzÀÝ ¤ÃgÁV vÀtÀÚÃgÀÄ zÉÆuÉAiÀÄ àÀÄÆ®PÀ, 1»¤ÃgÀÄ °ÉÆAqÀPÉÍ °Àj,À-ÁVzÉ.

UÀÄ¥ÀÛ àAiÁUÀðzÀ PÁ®ÀèÉAiÀÄ ¤àAiÁðtzÀ »AçgÀÄà GzÉÝ±À ÉÉ°èPÁ-À 1zÀÝ¥ÀàèÈÀ °ÉÍÖPÉÍ °ÉÆUÀ®À ,ÀÄààààÀ'ÛvÀàÁVzÀAvÀ°à ¥ÁàNUEUÀ¼ÀÈÄÄß ¤«Äð,À-ÁVzÀÝgÀ ¥ÀjuÁàÄ vÉgÉzÀ §È°Avi PÁ®ÀèÉAiÀÄÈÄÄß ¤«Äð'zÀgÉ DUÀÄàAvÀ°à ,ÀàÀ,ÉàAiÀÄÈÄÄß UÀàÀ¤¹,À-ÁV, ,ÀÄgÀAUÀ àAiÁUÀðzÀ Cè±ÀàPÀvÉ-ÁAzÁV F jÁwAiÀÁV ¤ÃgÀÈÄÄß °Á-À,À-ÁVzÉ.

UÉÆÄ¥Á®_Áé«Ä °ÉÆAqÀzÀ ¤ÃgÀÈÄÄß vÀtÀÚÃgÀÄ zÉÆuÉUÉ °Àj,ÀÄà PÁ®ÀèÉ.

°ÉÆAqÀzÀ °ÉZÀÄÑàÀj ¤ÃgÀÈÄÄß àÀÄÄAÇÈÀ d-Á,ÀAUÀæ°à PÁgÀUÀ¼UÉ °Àj,ÀÄà ,À®ÀÁV F PÁ®ÀèÉAiÀÄÈÄÄß ¤«Äð,À-ÁVzÉ. 80 Cr GzÀÝzÀ PÁ®ÀèÉAiÀÄÈÄÄß PÀ®Àè àÄvÀÄÛ UÁgÉAiÀÄÈÄÄß §¼À' ¤«Äð'gÀÄàgÀÄ. PÁ®ÀèÉAiÀÄ JgÀqÀÄ §ÇAiÀÄ°è 7 CrAiÀÄµÀÄÖ JvÀÚgÀzÀ vÀqÉUÉÆÄqÉAiÀÄÈÄÄß UÁgÉ àÄvÀÄÛ PÀ®èÈÄÄß §¼À'zÀÄÝ, ¤ÃgÀÄ ,ÀgÀUÀàÁV °ÀjAiÀÄàÀ ¤nÖÈ°è vÀ¼À°sÁUÀzÀ°è UÁgÉ-ÁAzÀ PÁ®ÀèÉAiÀÄÈÄÄß ¤«Äð,À-ÁVzÉ. 80 CrAiÀÄ PÁ®ÀèÉAiÀÄ ÈAAvÀgÀzÀ°è vÁgÉzÀ PÁ®ÀèÉAiÀÄ àÀÄÆ®PÀ àÀÄ¼É¤ÃgÀÈÄÄß vÀtÀÚÃgÀÄ zÉÆuÉUÉ °Àj,À-ÁVzÉ. vÉgÉzÀ PÁ®ÀèÉAiÀÄ vAAV °ÉÆAqÀÇAzÀ C°sÉÄzÀààÁzÀ

PÀ®Àè\$AqÉUÀ¼À §ÄqÀzÀ°è PÁ®ÀÉAiÀÄ ðÄÄÆ®PÀ vÀtÂÚgÀÄ zÉÆuÉUÉ ðÄgÀÄ §gÀÄvÀÛÉAiÀiÁzÀgÀÄ, PÁ®ÀÉAiÀÄ UÄÄgÀÄvÀÄ ¥ÀvÉÛ °ÀZÄÄÑ®ÀÄzÄÄ ,ÀA±ÉÆÄzÀPÀðUÉ ,ÀÄÁ´É ,Àj. ,ÀÄgÀAUÀ®ÀiÀUÀðzÀ PÁ®ÀÉAiÀÄ ðÄgÀÄ vÉgÉzÀ PÁ®ÀÉAiÀÄ°è ,ÉÄjPÉÆAqÀÄ, vÀtÂÚgÀÄ zÉÆuÉUÉ °Äj,À´ÁvzÉ.

®ÉÄÄ´ÁÌAqÀ CA±ÀUÀ¼ÀÆÄÄß C®À´ÉÆQ¹zÁUÀ avÀæzÀÄUÀð PÉÆÄmÉ ¥Äj,ÀgÀzÀ°è ðÄÄ¼ÉPÉÆAiÀÄÄè ðÄÄ®À,ÉÛAiÀÄÆÄÄß ¥ÄæaÄÆÄgÀÄ ®ÉÈeÁÖðPÀ®ÁV ðÄÄ¼ÉPÉÆAiÀÄÄè ðÄÄ®À,ÉÛAiÀÄÆÄÄß D¼À®Àr¹PÉÆArzÁÝgÉ. EzÀPÉÌ ,ÁQèAiÀiÁV PÉÆÄmÉAiÉÆ¼AVgÀÄ®À ðÄÄ¼ÉxÄjÉÀ d®,ÀAUÀæ°ÁUÁgÀUÀ¼ÉÄ ,ÁQèÄUÀ¼AV®É. PÉÆÄmÉAiÀÄ DAiÀiÁPÀnÖÈÀ eÁUÀzÀ°è ðÄÄ¼ÉxÄgÀÄ ,ÁgÁUÀ®ÁV °ÄjzÀÄ °ÉÆV zÉÆuÉ, °ÉÆAqÀ, PÀAzÀPAUÀ¼UÉ ,ÉÄgÀÄ®ÀAvÉ C®À±À®PÀ ,ÀÛ¼ÀUÀ¼À°è PÁ®ÀÉUÀ¼ÀÆÄÄß ®ÀiÁrgÀÄ®ÀgÀÄ. F PÁ®ÀÉUÀ¼AzÁV ðÄÄ¼ÉxÄgÀÄ J°èAiÀÄÆ ®ÀxÄð®ÁUÀzÀ °ÁUÉ ¥ÄæaÄÆÄgÀÄ PÁ®ÀÉUÀ¼ÀÆÄÄß ð«Äð¹, ðÄÄ¼ÉPÉÆAiÀÄÄè ðÄÄ®À,ÉÛAiÀÄÆÄÄß ®ÉÈeÁÖðPÀ PÀæ®ÀÄzÀ°è avÀæzÀÄUÀð PÉÆÄmÉAiÉÆ¼ÁUÉ ®ÀÄvÀÄÛ ÉÁUÀgÀzÀ°è ðÄjÉÀ d®,ÀAUÀæ°ÁgÀUÀ¼UÉ ðÄÄ¼ÉxÄgÀÄ ,ÁgÁUÀ®ÁV °ÄjzÀÄ °ÉÆV ,ÉÄgÀÄ®À ðnÖÈÀ°è PÁ®ÀÉUÀ¼ÀÆÄÄß ¥ÄæaÄÆÄgÀÄ ð«Äð¹gÀÄ®ÀgÀÄ.

DzsÁgÀ UÄæAxÀUÀ¼ÄÄ

- ®ÀÄÄdÄAzÀgi Dgi.¹. 2016. "sÁgÀvÀzÀ ¥ÈæqsÀ Ew®Á,À. « ,ÀÄAiÀÄ ¥ÄæPÁ±ÀÈÀ ®ÉÄÈ,ÀÆgÀÄ. PÉAzsÀÆ¼ ®ÁgÀ¥ÄwæPÉ çÉÁAPÀ: 08-07-2021
- ÉÁUÀgÁd n.«. Ew®Á,À zÀ±ÀðÈÀ ,ÀA¥ÄÄI-12, 2011
- qÁ.®ÀÄAdÄÉÁxÀ PÉ. avÀæzÀÄUÀð PÉÆÄmÉ ¥Äj,ÀgÀzÀ°è ðÄÄ¼ÉPÉÆAiÀÄÄè ðÄÄ®À,ÉÛ (ZÁjwæPÀ CzsÀ®ÀiÀÄÆÈÀ) C¥ÀæPÀnvÀ |JZir ®ÀÄ°Á¥Äæ\$AzsÀ, PÀÈÀßqÀ «±Àé«zÁ®ÀiÀÄ, °ÀA |
- gÁd±ÉÄRgÀ¥Àà ©, zÄÄUÀð±ÉÆÄzÀÈÀ, PÀÈÀßqÀ ,Á»vÀ® ¥ÄjµÁvï "ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
- gÁdgÁ®À® °ÉUÀqÉ,(,ÀA) 2002, PÉgÉ ðÄgÁ®Àj ð®Àð°ÀuÉ ZÁjwæPÀ CzsÀ®ÀiÀÄÆÈÀ, ¥Äæ,ÀgÁAUÀ, PÀÈÀßqÀ «±Àé«zÁ®ÀiÀÄ, °ÀA |.
- qÁ.®ÀÄAdÄÉÁxÀ PÉ.(,ÀA) 2022, ÈÄÄAPÉ®ÀÄ´É, ¥ÄÄgÀÄ ¥ÄæPÁ±ÀÈÀ, "ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

qÁ. ®ÀÄAdÄÉÁxÀ PÉ.

G¥ÀÉÁâ ,ÀPÀgÀÄ

Ew®Á,À «"sÁUÀ

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ®ÀiÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ